

TECHNICAL SCIENCES

THE FUTURE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Barabanov Konstantin

*Master's student in computer engineering
Azerbaijan State University of Petroleum and Industry
ORCID: 0000-0986-4321-6547*

БУДУЩЕЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Барабанов Константин

*Магистрант по специальности компьютерной инженерии
Азербайджанского Государственного
Университета Нефти и Промышленности
ORCID: 0000-0986-4321-6547*

Abstract

Artificial intelligence research is undoubtedly useful if it benefits humanity. In fact, what can be said about scientific research in this sense can also be said about research in the field of artificial intelligence. If used positively, this research should be encouraged and further developed. However, as the history of science has shown us, unfortunately, science and its products have not always been used positively for humanity, and millions of lives have been cut short due to technologies derived from scientific knowledge. The most fundamental ethical principle in artificial intelligence research must be that of protecting human dignity. That is, artificial intelligence, which is a human product, should in no case be its master, it should always be under the control of people and should only make their lives easier. However, the possibility of economic unemployment should be avoided. We should never forget this: no matter how excellent an AI is, it can never be human and therefore will never be as valuable as a human. You cannot expect him to have the same feelings, mind and thinking as him. Therefore, we must never forget that overstimulation in this area is exaggerated and that ultimately it is about intelligence that “serves” people. Artificial intelligence itself cannot have ethical principles. It is therefore important that scientists working in this field conduct their work in accordance with ethical principles. Otherwise people will create enemies for themselves. Unfortunately, it should be noted that artificial intelligence research in this direction continues today. It should be turned into the benefit of humanity as soon as possible. For such a situation to arise, strong scientific ethics are necessary.

Аннотация

Исследования искусственного интеллекта, несомненно, полезны, если они приносят пользу человечеству. Фактически, то, что можно сказать в этом смысле о научных исследованиях, можно сказать и об исследованиях в области искусственного интеллекта. В случае положительного использования эти исследования следует поощрять и развивать дальше. Однако, как показала нам история науки, к сожалению, наука и ее продукты не всегда использовались положительно для человечества, и миллионы жизней были оборваны из-за технологий, полученных на основе научных знаний. Самым фундаментальным этическим принципом в исследованиях искусственного интеллекта должен быть принцип защиты человеческого достоинства. То есть искусственный интеллект, который является продуктом человека, ни в коем случае не должен быть его хозяином, он всегда должен находиться под контролем людей и должен лишь облегчать их жизнь. Однако следует избегать возможности возникновения экономической безработицы. Никогда не следует забывать об этом: каким бы превосходным ни был ИИ, он никогда не сможет быть человеком и, следовательно, никогда не будет таким же ценным, как человек. Вы не можете ожидать, что у него будут такие же чувства, ум и мышление, как у него. Поэтому мы никогда не должны забывать, что перевозбуждение в этой области преувеличено и что в конечном итоге речь идет об интеллекте, который «служит» людям. Искусственный интеллект сам по себе не может иметь этических принципов. Поэтому важно, чтобы ученые, работающие в этой области, вели свою работу в соответствии с этическими принципами. В противном случае люди создадут себе врагов. К сожалению, следует отметить, что исследования искусственного интеллекта в этом направлении продолжаются и сегодня. Его следует как можно скорее превратить во благо человечества. Чтобы такая ситуация возникла, необходима сильная научная этика.

Keywords: artificial intelligence, research, technology, innovation.

Ключевые слова: искусственный интеллект, исследования, технологии, инновации.

ВВЕДЕНИЕ

Многие области техники и науки, особенно информационные технологии, тесно связанные с искусственным интеллектом, развиваются не постоянными, а возрастающими темпами. Это говорит о том, что становится все труднее идти в ногу с технологическими разработками, понимать лежащие в их основе знания и адаптироваться к ним. Кажется, мы способны справиться с развитием последних десятилетия лет, когда компьютеры и Интернет стремительно проникли в нашу жизнь; Однако тот факт, что прогресс в важнейших областях технологий носит экспоненциальный, а не линейный характер, предполагает, что адаптация к нему с научной, этической, юридической, экономической и социальной точек зрения может становиться все более сложной. Предположение о том, что темпы технологического развития будут продолжать увеличиваться день ото дня и что наши темпы следования за ним не будут увеличиваться таким же образом, приводит к логической необходимости заключить, что гармония между технологическими разработками и нашей адаптацией к ним будет происходить быстрее. или позже. потом он ломается. Термин «технологическая сингулярность» используется для описания этой гипотетической ситуации, когда темпы технологического развития достигают точки, когда их невозможно отслеживать, адаптировать или контролировать с помощью современных институтов, методов, инструментов и умственных способностей современных людей.

ЦЕЛЬ**Актуальность проблемы и связанных с ней исследований.**

Всегда предпринимались продуктивные усилия по поддержанию человеческой жизни и достижению процветания. По этой причине, хотя сначала он извлекал выгоду из собственной силы, во время промышленных революций он извлекал выгоду из власти машин. Таким образом, начался процесс, переросший в механизацию производства, переход к автоматизации и цифровизации с Индустрией 4.0. Еще одним отражением этого процесса является изменение ролей в отношениях человека и машины с течением времени. С самого начала процесса и до Третьей промышленной революции машины находились под контролем человека и помогали в производстве. Производство в Индустрии 4.0, особенно с использованием технологий искусственного интеллекта, было захвачено машинами, наделенными человеческими характеристиками. Машины, которые до сих пор были физически обременены производством, благодаря искусственному интеллекту начали производить мысленно. Приложения искусственного интеллекта, которые начинают появляться вместе с интеллектуальными товарами/услугами во всех сферах жизни, не только улучшают качество жизни, но также демонстрируют признаки сужения или подрыва сферы человеческого суверенитета. Эффективные от функционирования экономики до потока жизни, приложения искусственного интеллекта считаются обязательным процессом для участия в глобальной конкуренции и повышения уровня благосостояния [1].

Человеческий опыт	Искусственная экспертиза
Легко впечатлиться	Постоянный
трудно перенести	Легко перенести
Пропустить документацию	Может быть легко задокументирован
Расчетный зот	Общий
Дорогой	Доступно для покупки
Можно производить кормовой фикус	незабываемый
сонный	Гармонии нужно было добиваться извне
Может делать точные наблюдения	Работает с символьными данными
Имеет широкий угол обзора	Посмотрите на это с узкой точки зрения
Обладает социальным смыслом	У Текмка есть мой случай

Чтобы полностью понять, что такое искусственный интеллект, сначала нужно знать, что такое естественный интеллект. Хотя исследования и дебаты об интеллекте не дали окончательных результатов, существует множество идей о том, что такое интеллект. «Интеллект можно в широком смысле определить как скорость восприятия и реакции мозга». Глядя на определение Института турецкого языка, интеллект; «Человеческая способность думать, мыслить, воспринимать объективные факты, судить и делать выводы определяется как понимание, проницательность, проницательность и проницательность». Психологи делят интеллект на такие категории, как понимание взаимоотношений, адаптация к окружающей среде и формирование

личности и характера. В целом человеческий интеллект определяется как способность устанавливать связи между абстрактными и конкретными понятиями, выносить суждения, абстрактно мыслить и использовать психические функции по назначению. Благодаря своему интеллекту люди могут видеть взаимосвязи между определенными объектами, понимать качество и определять формы, которые показывают, как различные объекты связаны друг с другом. В отношении всего этого, для более четкого понимания человеческого интеллекта, его определяют путем разделения на такие категории, как социальный интеллект, практический интеллект, литературный интеллект, математический интеллект и гармоничный интеллект. «Разумное су-

щество — это физически присутствующее, автономное, обучающееся, мотивирующее и самодостаточное существо» [5].

Искусственный интеллект расширяет человечество от морали к экономике, от науки к искусству, от философии к религии, от права к политике; Короче говоря, кажется, что вам придется столкнуться с рядом проблем, которые затронут все сферы вашей жизни. В таком случае вопрос о том, что искусственный интеллект принесет человечеству и что он отнимет, должен обсуждаться многопланово [5].

Искусственный интеллект действительно с каждым днем становится все более похожим на человека. На самом деле, в некоторых вопросах он более осведомлен, опытен и быстрее людей, особенно с точки зрения компетентности. Но это не значит, что искусственный интеллект вообще станет большой угрозой для человечества. Потому что контроль все еще находится внутри человека. Неясно, смогут ли машины выйти из-под контроля человека или управлять людьми.

Можно отметить три основные модели решения этических проблем в приложениях искусственного интеллекта: [3].

1. В нисходящей модели в приложение ИИ загружаются в основном все необходимые наборы этических правил, и ожидается, что приложение будет соответствовать этим правилам в своих действиях. Однако одна из основных проблем модели заключается в том, что набор этических правил является общим и не может быть достаточно подробным, чтобы охватить все виды деятельности.

2. В восходящей модели ожидается, что приложения ИИ будут изучать этические правила в ситуациях, с которыми они сталкиваются, и принимать решения на основе этого обучения. Однако продолжительность процесса и нежелательные результаты, которые могут возникнуть в процессе обучения, делают этот подход невозможным.

3. Гибридная модель предполагает использование модели, использующей обе модели. Таким образом, в приложениях искусственного интеллекта будут установлены этические правила, и в игру вступит машинное обучение.

Понятно, что искусственный интеллект, который умнее человека и находится вне человеческого контроля, может представлять серьезную угрозу. Но можно сказать, что это принесет огромную пользу, если будет использовано на благо человечества под контролем человека. Конечно, единственная разница здесь не в способности людей управлять ИИ. Контролируемое использование должно принести пользу человечеству. В противном случае ущерб, который ИИ может нанести без контроля человека, может быть нанесен ИИ, управляемым людьми. Согласно подходу, который видит возможным для учёных довести системы искусственного интеллекта до уровня человеческого мозга или естественного интеллекта, имитировать их и даже вывести на сознательный уровень, можно будет добиться результатов. В концепциях добра и зла, ле-

жащих в основе расизма, лежит множество абстрактных моральных элементов, таких как ответственность и свобода воли, позволяющих держать созданные человеком системы искусственного интеллекта под своим контролем и не причинять вред человечеству. Этику приходится искусственно совмещать, хотя сделать это очень трудно. В противном случае искусственные системы могут выйти из-под контроля человека, который их создал, и привести ко множеству хаотичных ситуаций. На первый взгляд, эти отношения неудобны, но они предлагают решения и некоторые условия, которые могут облегчить дискомфорт.

Эволюция искусственного интеллекта основана на разных периодах оптимизма (весна) и пессимизма или негатива (зима): [7].

• Вторая весна (1980-1987 гг.): Экспертные системы были разработаны для решения проблем в конкретной области с использованием логических правил, полученных от экспертов. Также произошло возрождение возможностей подключения и нейронных сетей для распознавания символов или речи. Этот период известен как вторая весна искусственного интеллекта.

• Вторая зима (1987-1993 гг.): Новые настольные компьютеры заменили специальные машины для запуска экспертных систем. В результате некоторые компании, производящие экспертные системы, обанкротились. Это привело к новой волне пессимизма, положившей конец программам финансирования, начатым прошлой весной.

• За кулисами (1997-2000): С 1997 по 2000 год область искусственного интеллекта развивалась за кулисами, поскольку больше не было объявлено о программах стоимостью в миллион долларов. Несмотря на отсутствие крупномасштабного финансирования, эта область продолжала развиваться по мере увеличения вычислительной мощности и ресурсов. В определенных областях были разработаны новые приложения, а концепция «машинного обучения» стала краеугольным камнем искусственного интеллекта.

• Третья весна (2000 г. – настоящее время): С появлением Интернета в 2000 г. и с его успехом началась революция больших данных, а также новые области, такие как глубокое обучение. Эта новая эра, известная как третья весна искусственного интеллекта, похоже, наступит и надолго.

По нашему мнению, возможное развитие технологий искусственного интеллекта станет ярким доказательством того, что люди — действительно свободные существа. Потому что люди будут безрассудны в создании искусственного интеллекта, как и во многих других областях. Доведенный до предела, он будет производить машины, похожие на людей, но, вероятно, более жестокие и разрушительные, чем люди. Это заставит человечество столкнуться с очень серьезной моральной проблемой. Потому что ни один программист еще не видел справедливости; Он не знает, как запрограммировать машину такими значениями, как не причинение вреда людям и природе, добро, любовь. В

таким случае неразумно увеличивать угрозу будущему человечеству и Вселенной за счет создания превосходящего искусственного интеллекта, учитывая, что у людей есть серьезные слабости в основных моральных вопросах [8].

Эксперты, утверждающие, что искусственный интеллект никогда не сможет конкурировать с человеческим мозгом и что то, на что способен человеческий мозг, невозможно сделать с помощью искусственного интеллекта, основывают свое мнение на следующих аргументах:

➤ Хотя в человеческом мозге триллионы процессоров, в компьютерах это соотношение может достигать сотен.

➤ В то время как человеческий мозг выполняет тысячи операций, компьютеры выполняют миллиарды операций в секунду.

➤ Человеческий мозг не разваливается в неподходящий момент и устойчив. Но компьютеры могут выйти из строя.

➤ В то время как компьютеры используют двоичные сигналы, человеческий мозг работает с аналогами.

➤ Компьютеры делают только то, что хотят их программисты, а человеческий мозг креативен.

➤ Хотя компьютеры логически ограничены, человеческий мозг может быть интуитивным.

➤ Пока программируют компьютеры, изучают человеческий мозг.

Искусственный интеллект — это новое электричество. Это преобразует целые отрасли и создает огромные экономические ценности. Такие технологии, как контролируемое/контролируемое обучение, — это автоматизация на стероидах. Он очень хорошо автоматизирует задачи и повлияет на каждую отрасль: от здравоохранения до производства, от логистики до розничной торговли. Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта позволяет использовать эти системы во многих сферах жизни общества. Использование искусственного интеллекта в таких областях, как армия, промышленность, здравоохранение и финансы, а также постепенное развитие этих систем поднимают вопрос этики. Такие разработки, как проведение исследований, способных превратить нынешнюю узкую стадию искусственного интеллекта в сверхинтеллект, и разработка искусственного интеллекта, побеждающего человеческий интеллект в различных головоломках, заставляют нас задуматься об этическом измерении проектирования и использования искусственного интеллекта [2].

Обычные ИИ запрограммированы так, чтобы быть хорошими только в одной области. Это более общий подход, если рассматривать человеческий интеллект. В этих рамках общий искусственный интеллект не может использоваться более чем в одной сфере общественной жизни, как и люди. Общий ИИ, предназначенный для работы в качестве эксперта в определенной области и запрограммированный на прогнозирование решений и потенциальных проблем в этой области, может оказаться более полезным для предотвращения проблем.

Искусственный интеллект предлагает многочисленные возможности для развития и повышения способностей отдельных людей и общества в целом. Нельзя отрицать, что он очень полезен в профилактике и лечении заболеваний, транспортном и логистическом обслуживании. Использование технологий искусственного интеллекта открывает обществу важные возможности для изменения себя и повышения своих возможностей. Благодаря искусственному интеллекту человеческий интеллект может находить решения старых и новых проблем. Искусственный интеллект способствует устойчивому потреблению с точки зрения справедливого распределения и более эффективного использования ресурсов. Несомненно то, что такие технологии этого мира философии постепенно обретут силу и в то же время могут быть разрушительными. «Важно помнить, что это также создает пропорциональные риски». Сегодня искусственный интеллект вошел или продолжает проникать во многие сферы жизни [4]. Сегодня многие технологические устройства, от очков и протезов до смартфонов, слуховых аппаратов, GPS, очков дополненной реальности и многого другого, имеют симбиотическую связь с человеческим телом. Эти устройства не являются объектами окружающей среды. Они больше связаны с движением, возникающим в результате взаимодействия людей с окружающей средой и смысловым миром, создаваемым этим движением. Благодаря этому наше восприятие реальности может быть организовано в единую структуру. Но оно также может направлять наше восприятие мира способами, к которым трудно получить критический доступ [6].

Самая большая инновация, принесенная искусственным интеллектом, — это, несомненно, очень высокая скорость обработки данных. Он включает в себя множество функций, таких как сравнение за секунды, расчет наилучшей вероятности и легкий доступ ко всей информации в десятках документов. Человеческий интеллект с его ограниченной скоростью обработки чрезвычайно подвержен влиянию таких особенностей ИИ. Однако это может привести к определенным проблемам со связью, о которых многие из нас не подозревают. Технологии имеют разные уровни развития в каждом возрасте, и люди всех возрастов не одинаково адаптируются к использованию технологий.

Этические отношения с искусственным интеллектом определяются тем, является ли разработанный искусственный интеллект автономным или нет. Основной целью здесь должно стать создание пригодного для человечества искусственного интеллекта на основе универсальных моральных законов и обеспечение его использования в этих рамках. Другими словами, ответственность за создание этического ИИ должна заключаться не только в правилах, которым ИИ должен следовать. Аналогичным образом, механизм отслеживания пользователей имеет важное значение для этического проектирования и использования искусственного интеллекта. Исследования, проводимые сегодня в рамках искусственного интеллекта и этики, состоят

из статей, посвященных правам и обязанностям пользователей [6].

Общей целью исследований в области искусственного интеллекта и этики является преодоление проблем, которые могут возникнуть, когда роботы входят в жизнь человека. В этом контексте основной целью этики роботов должна стать разработка инструментов, позволяющих предотвратить причинение роботами вреда людям, себе, имуществу, окружающей среде и другим людям. Но этика роботов этим не ограничивается. По мере увеличения возможностей и сложности роботов потребуются разрабатывать более совершенные системы контроля безопасности, предотвращающие наиболее очевидные угрозы и потенциальный вред. Более того, по мере того, как роботы будут все активнее понимать и интерпретировать действия человека, им потребуются больше социального, эмоционального и морального интеллекта [2].

Согласно подходу, который выступает против предоставления правового статуса роботам ИИ, ИИ являются объектами, созданными человеком, независимо от того, насколько развиты их возможности. Поэтому немислимо, чтобы у них была независимая личность. Эта точка зрения в основном делится на две разные группы.

По мнению одной группы, роботы с искусственным интеллектом — это объекты, созданные и принадлежащие людям. Хотя они демонстрируют способность выполнять некоторые автономные действия и выполнять анализ гораздо быстрее, чем человеческий интеллект, системам искусственного интеллекта не хватает сознания. Эти цели в настоящее время определяются разработчиком программного обеспечения или пользователями, хотя они могут принимать некоторые решения для достижения заявленных целей. Это электронные устройства, принадлежащие физическим или юридическим лицам. Опять же, сторонники такого подхода считают, что нет необходимости или необходимости придавать искусственному интеллекту правовой статус, а проблемы, которые могут возникнуть на практике, можно решить путем создания страховых систем, в которых будут роботы с искусственным интеллектом. В доктрине эта точка зрения подвергается критике на том основании, что искусственный интеллект нельзя рассматривать как обычный инструмент или объект, и утверждается, что рассмотрение роботов как товара будет недостаточно для решения возможных юридических проблем [1].

Легендарный физик Стивен Хокинг сказал на открытии «Центра будущего интеллекта Леверхалма» Кембриджского университета: «Мы не знаем, чего мы сможем достичь, когда наше сознание будет улучшено искусственным интеллектом. Возможно, с помощью инструментов этой новой технологической революции мы сможем компенсировать часть ущерба, нанесенного естественной жизни индустриализацией. Однако я уверен, что в конечном итоге мы будем стремиться искоренить болезни и голод», — сказал он, добавив, что «искусственный интеллект очень продвинул и полезен,

но есть опасения, что он достигнет уровня, на котором сможет принести пользу людям» [5].

Что касается этической реальности искусственного интеллекта: «Будет ли этическая ответственность за ошибки, допущенные машинами, лежать на машине или на человеке?» По результату вопроса; Если ответственность возложить на искусственный интеллект, люди не возьмут на себя этическую ответственность, потому что они будут использовать искусственный интеллект, чтобы делать то, что хотят, и в то же время обязательство исчезнет. Этот вопрос также порождает другой вопрос: этично ли создавать таким образом искусственный интеллект? Если люди не возьмут на себя ответственность за ситуации, которые они вызывают, и не припишут это искусственному интеллекту, это само по себе приведет к неэтичному поведению. Результатом всего этого является то, что вместо беспокойства о том, что ИИ создаст проблемы в будущем, риск использования его в качестве беспрецедентного инструмента для угнетения людей на самом деле более реален. Поскольку именно человек создает искусственный интеллект и строит его систему, то направление, в котором он будет запрограммирован, будет зависеть от самого человека. Поэтому необходимо рассматривать искусственный интеллект как этический элемент и устанавливать универсальные этические правила [4].

Искусственный интеллект — это потенциальный механизм дегуманизации любого повторяющегося рабочего процесса. Это следует подчеркнуть. Каждый повторяющийся рабочий процесс является кандидатом на дегуманизацию. Это не просто повторяющаяся работа; Люди и искусственный интеллект уже будут работать вместе в области анализа данных, страхования, банковского дела, программирования и права.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Никогда не следует забывать об этом: каким бы превосходным ни был ИИ, он никогда не сможет быть человеком и, следовательно, никогда не будет таким же ценным, как человек. Вы не можете ожидать, что у него будут такие же чувства, ум и мышление, как у него. Поэтому мы никогда не должны забывать, что перевозбуждение в этой области преувеличено и что в конечном итоге речь идет об интеллекте, который «служит» людям. Искусственный интеллект сам по себе не может иметь этических принципов. Поэтому важно, чтобы ученые, работающие в этой области, вели свою работу в соответствии с этическими принципами. В противном случае люди создадут себе врагов. К сожалению, следует отметить, что исследования искусственного интеллекта в этом направлении продолжаются и сегодня. Его следует как можно скорее превратить во благо человечества. Чтобы такая ситуация возникла, необходима сильная научная этика.

Использованная литература

1. Арслан ТОПАККАЯ, проф. Доктор, Университет Эрджиес, факультет философии, Ягмур ЭЙБАШ, аспирант, Университет Эрджиес, факультет философии, СВЯЗЬ МЕЖДУ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ И ЭТИКОЙ, Журнал Philosophy World, выпуск: 70, зима 2019 г., стр. 81-99.
2. Доц. Доктор наук, Университет Диджле, факультет экономики и административных наук, факультет экономики, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ИНДУСТРИИ 4.0 И ТУРЦИИ, Университет Фырат. Международный журнал экономики и административных наук İİBF Том: 5, Выпуск: 2, 2021 г. 65
3. Ибрагим ДАГЛИ, Университет Сулеймана Демиреля, Институт социальных наук, факультет экономики, проф. Доктор Левент КЁСЕКАХЬЯОГЛУ, Университет Сулеймана Демиреля, факультет экономики и административных наук, факультет экономики, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО, КОТОРЫЕ Сформируют СЛЕДУЮЩУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ РЕВОЛЮЦИЮ:
4. Чагатай, Х. (2019). «Искусственный интеллект и сингулярность: насколько близка нам технологическая сингулярность и почему она важна?» МетаМайнд, 2(2): 231-242.
5. Гизем ОЗТУРК ДИЛЕК, аспирант кафедры философии Института социальных наук Анкарского университета Йылдырым Беязыт, ЭТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, AUSBUD, 2019; 2(4): 47-59
6. Мальтаролло В.Г., Онорио К.М. и Да Силва А.Б.Ф. (2013). Применение искусственных нейронных сетей в химических задачах. Лондон: Интехопен.
7. Набиев В. В. (2012). Искусственный интеллект: взаимодействие человека и компьютера. Москва: Издательство Сечкин.
8. Партал Т., Кахья Э. и Джигызоглу К. (2011). Прогнозирование данных об осадках с использованием искусственных нейронных сетей и методов вейвлет-преобразования. Журнал МСЭ/d, 7(3).